

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 6

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 6 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 6

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL
№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-6>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Kh.P. Kamilov, K.A. Takhirova, A.B. Saparov ROLE OF OSTEOPOROSIS IN PATHOGENESIS OF PERIODONTIUM DISEASES.....	6
2. Kh.P. Kamilov, A.A. Kadirbaeva, Sh. N. Dadamukhamedov LICHEN PLANUS OF ORAL MUCOSA CLINICS AND TREATMENT REVIEW.....	11
3. Pulatova Shakhnoza Haydarovna OPTIMIZATION OF CARDIOGENIC SHOCK TREATMENT.....	19
4. Turdiev U.M. ATHEROSCLEROTIC LESION OF THE CORONARY ARTERIES IN PATIENTS WITH EARLY DEVELOPMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME.....	24
5. Usmanova Shoira, Fasikhiddinov Jaloliddin, Yuldashev Akrom ALGORITHM FOR PREDICTING THE PROGRESSION OF ORAL DISEASES IN PATIENTS WITH TUBULOINTERSTITIAL KIDNEY DISEASE.....	30
6. Juraeva N.M., Amirkhamzaev A.T. MODERN ASPECTS OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS IN THE DEVELOPMENT OF STROKE (literature review).....	35
7. Ibragimova M.Kh., Nabiyeva M. FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOSIS STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN.....	42
8. Kakhkharova D.J., Alisherova Z.S., Temirova G.E., Abdulazizov T.U., Sokinjonov I.S. LEUKOPLAKIA OF THE ORAL MUCOSA: DIAGNOSTICS - THERAPY – PROGNOSIS....	46
9. Daminova Sh.B., Khasanov E.T. A SYSTEMATIC REVIEW OF THE RISK AND SERENCE OF DENTAL HYPERESTHESIA AFTER A WHITENING PROCEDURE.....	53

Kh.P. Kamilov

Tashkent State Dental Institute
Head of Hospital Therapeutic Dentistry Department

K.A. Takhirova

Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department

A.B. Saparov

Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department
aliya13kadirbaeva@gmail.com

ROLE OF OSTEOPOROSIS IN PATHOGENESIS OF PERIODONTIUM DISEASES

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7259282>

ABSTRACT

This paper presents review of pathogenesis of gingival diseases and its various dependence on systematic pathology processes, such as osteoporosis. The traditional treatment of generalized periodontitis is reduced to the elimination of inflammation in the periodontium by eliminating local irritating factors and use as part of local and general therapy with antimicrobial, anti-inflammatory, desensitizing, immunomodulating, vitamin preparations, and much less often it supplemented with agents specifically stimulating metabolic processes in the periorbital tissues

Keywords: periodontal disease, osteoporosis, gingivitis, pathogenesis.

Камилов Х.П.

Ташкентский государственный
стоматологический институт
Заведующий кафедрой госпитальной
терапевтической стоматологии

К.А. Тахирова

Ташкентский государственный
стоматологический институт
Доцент кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии
aliya13kadirbaeva@gmail.com

А.Б. Сапаров

Ташкентский государственный
стоматологический институт
кафедра госпитальной
терапевтической стоматологии

РОЛЬ ОСТЕОПОРОЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен обзор патогенеза заболеваний десен и его различной зависимости от системных патологических процессов, таких как остеопороз. Традиционное лечение генерализованного пародонтита сводится к устранению воспалительного процесса в пародонте за счет устранения местных раздражающих факторов и применения в составе местной и общей терапии противомикробных, противовоспалительных, десенсибилизирующих, иммуномодулирующих, витаминных препаратов и значительно реже ее дополняют препаратами, специфически стимулирующими метаболическими процессами.

Ключевые слова: пародонт, остеопороз, гингивиты, патогенез

Камилов Х.П.

Тошкент давлат стоматология институти
Госпитал терапевтик стоматология
кафедраси мудири

К.А. Тахирова

Тошкент давлат стоматология институти
Госпитал терапевтик стоматология
кафедраси доценти
aliya13kadirbaeva@gmail.com

А.Б. Сапаров

Тошкент давлат стоматология институти
Госпитал терапевтик стоматология кафедраси

ПАРОДОНТАЛ КАСАЛЛИКЛАР ПАТОГЕНЕЗИДА ОСТЕОПОРОЗНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада милк касаллигининг патогенези ва унинг остеопороз каби тизимли патологик жараёнларга турлича боғлиқлиги ҳақида умумий маълумот берилган. Умумий пародонтитни анъанавий даволаш маҳаллий тирнаш хусусияти берувчи омилларни бартараф этиш ва маҳаллий ва умумий терапиянинг бир қисми сифатида микробларга қарши, яллиғланишга қарши, десенсибилизация қилувчи, иммуномодуляцион, витамин препаратларини қўллаш орқали периодонтитдаги яллиғланиш жараёнини бартараф этишга қисқартирилади. кўпинча у метаболит жараёнларни махсус рағбатлантирадиган дорилар билан тўлдирилади.

Калит сўзлар: пародонт, остеопороз, гингивит, патогенез

Introduction. The most common diseases of the periodontium with one prevalence of 80 to 90% in the population are plaque-associated, chronic inflammatory processes of the gingiva and periodontium [1-9]. The gingivitis is one primary bacterial caused Inflammation of the marginal periodontium, which at goods oral hygiene and professional plaque and tartar removal reversible is [10]. Out of one pronounced gingivitis can itself one periodontitis develop by breaking down the alveolar _ bone and periodontal fiber apparatus, to part until there to the tooth loss marked is. The main cause of periodontitis is the bacterial infection of the periodontium with periodontal pathogens germinate for eg . Porphyromonas gingivalis (Pg .), Prevotella intermedia (Pi .), Tannerella forsythia (Tf .), or Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa .), which both one direct damage through their virulence factors as also through one overshooting immune response one indirect damage to the periodontium induce can [11-13]. On the risk factors of periodontitis counting genetic (interleukin [IL]-1 and HLA gene associations) and environmental factors (smoking , age, body mass index [BMI], alcohol consumption , socioeconomic status, dietary factors) [14-19]. Besides that will various systemic diseases as risk factors for the emergence and progression of a periodontitis viewed

. so can diseases such as diabetes mellitus (DM), osteoporosis and obesity with advanced periodontitis associated become [19-24].

According to recent epidemiological studies in Uzbekistan (Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., 2019), among the population aged 35-44 years in complex treatment $64.3 \pm 1.6\%$ need generalized periodontitis. Unfortunately, some doctors still consider this disease incurable. That's why the problem of effective etiopathogenetic treatment of periodontal diseases remains up to date. Today, the traditional treatment of generalized periodontitis is reduced to the elimination of inflammation in the periodontium by eliminating local irritating factors and use as part of local and general therapy with antimicrobial, anti-inflammatory, desensitizing, immunomodulating, vitamin preparations, and much less often it supplemented with agents specifically stimulating metabolic processes in the periorbital tissues. An important prognostic value of changes in the bone tissue of the jaws with generalized periodontitis determines the need for supplementation generally accepted complex treatment of the disease, directed mainly for the elimination of inflammatory phenomena in the periodontium tissues.

In the last years grasslands studies thereon out that periodontitis is possibly also associated with rheumatoid arthritis (RA) [5]. The RA is one destructive inflammatory joint disease in which chronic inflammatory infiltrates in the synovial membrane of the joints (synovitis) destruction of the connective tissue and bony structures lead [9]. The etiology of RA is not completely clarified, nevertheless becomes you today primarily than one autoimmune disease discussed [40]. Periodontitis and RA show in their pathomechanisms parallels. Either in periodontitis also play at the RA maybe chronic inflammatory processes one crucial role in connective tissue and bone matrix destruction at both diseases lies included one disproportionate strength immune response to each inflammatory stimulus before [4]. Lead at the RA especially inflammatory cytokines such as IL - 1, IL - 6 and tumor necrosis factor (TNF) - α , as primary products of macrophages and monocytes, but also the fibroblasts of the synovial membrane to the release of prostaglandin E2 (PGE2) and matrix destructive collagenases and elastases (particularly matrix metalloproteases [MMP]) [2]. In periodontitis _ you see _ very similar Cytokine pattern [3, 4]. The periodontitis is likewise With high Titers of proinflammatory cytokines such as IL - 1, IL - 6 and TNF - α associated . as well Find itself height Concentrations of PGE2 and MMPs in the periodontal tissue in the History of the active Phases of periodontitis . This parallels became as possible causes for one association between RA and periodontitis discussed [1, 5]. To what extent accompanying risk factors for Periodontitis and sequelae of RA (functional restrictions of the joints , osteoporosis , sicca symptoms , etc.) in the subjects for this association responsible are , became so far hardly examined .

80 - 90% of adults suffer under of gingivitis [9]. The gingivitis is one most of time bacterial caused inflammation of the marginal periodontium [6]. The main cause of gingivitis is one accumulation of plaque in the form of a biofilm [7]. The supragingival plaque is in the form of a biofilms organized and able at suspension of oral hygiene cause gingivitis. The pathohistological development of gingivitis is divided into three phases classified [11]. First forms itself an " initial " gingivitis that usually lasts 2 - 4 days after suspension of oral hygiene occurs and through increased migration of polymorphonuclear granulocytes in the junctional epithelium and the gingival sulcus marked is . are at this stage already a collagen loss and first junctional epithelial proliferations to watch . For the following " early Lesion " is the presence of T cells in the inflammatory infiltrate characteristic . In the third phase, the " established lesion ", the B - lymphoid dominate cells and plasma cells . It comes to one connective tissue destruction and to one lateral proliferation of the basal cells of the junctional epithelium With Detachment from the tooth surface and formation one gingival pocket . The " established " gingivitis can above Years consist , heal or you can itself further to the periodontitis develop . To mechanical elimination of bacterial plaque _ itself again healthy gingival relationships a [10], i.e. . which is gingivitis reversible.

Periodontitis is one chronic bacterial Infection of the periodontium (periodontal attachment) caused by the progressive Loss of connective tissue and bony structures marked is . This attachment loss , until there to the tooth loss , is one of the main symptoms of periodontitis . Main cause for bone loss during periodontitis the bacterial infection in the form of a microbial biofilm (the plaque), one

disproportionate host immune system faces [7]. Classification of periodontitis To the "International Workshop for classification of periodontal diseases" (1999) of the American Academy of Periodontology (AAP) eight types of periodontitis. The gingival diseases became as Type I in the classification recorded . Type II is adult periodontitis (chronic periodontitis), different from the aggressive , early beginning periodontitis at boys adult aged up to 40 years as Type III distinguishes. The progression of periodontitis is cyclic - progressive. short active phases (bursts) with supporting tissue loss stand longer Not active phases compared to [5]. In adult periodontitis dominate long inactive phases, at the rapidly progressive ones to form however, the active ones phases of inflammation with swift and strong bone loss. Aggressive periodontitis becomes further divided into localized and generalized shapes.

References:

1. Kamilov Kh.P., Khasanova L.E., Ibragimova M.Kh. Features of indicators of bone remodeling in patients with periodontitis against the background of secondary osteoporosis // Medical Journal of Uzbekistan. - Tashkent, 2010. - No. 6. - pp. _ 29-31.
2. Usmanova Sh.R. Platelet aggregation activity and thromboresistance of the vascular wall in patients with chronic generalized periodontitis in combination with atherosclerosis syndrome // Medical Journal of Uzbekistan. - Tashkent, 2016. - No. 6. -pp. _ 30-33.
3. Alyousef AA, Divakar DD, Muzahed . Chemically modified tetracyclines an emerging host modulator in chronic periodontitis patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial // Microb Pathog . - 2017. - Vol.110. - P. 279-284.
4. Asad M., Abdul Aziz AW, Raman RP, Harun HW, Ali TB, Chinna K., Vaithilingam RD Comparison of nonsurgical periodontal therapy with oral hygiene instruction alone for chronic periodontitis // J Oral Sci. - 2017. - Vol. 59, No. 1. - P. 111-120.
5. Candotto V., Lauritano D., Carinci F., Bignozzi CA, Pazzi D., Cura F., Severino M., Scarano A. Silver-Based Chemical Device as an Adjunct of Domestic Oral Hygiene: A Study on Periodontal Patients // Materials (Basel). - 2018. - Vol. 11, No. 8. - P. 71-80.
6. Chambrone L., Ramos UD, Reynolds MA Infrared lasers for the treatment of moderate to severe periodontitis: An American Academy of Periodontology best evidence review // J Periodontol . - 2018. - Vol. 89, No. 7. - P. 743-765.
7. Chatterjee A., Pradeep AR, Garg V., Yajamanya S., Ali MM, Priya VS Treatment of periodontal intrabony defects using autologous platelet-rich fibrin and titanium platelet-rich fibrin: a randomized, clinical, comparative study // J Investig Clin Dent. - 2017. - Vol. 8 , No. 3.-P. 21-26 .
8. D'Aiuto F., Gkraniias N., Bhowruth D., Khan T., Orlandi M., Suvan J., Masi S., Tsakos G., Hurel S., Hingorani AD, Donos N., Deanfield JE TASTE Group. Systemic effects of periodontitis treatment in patients with type 2 diabetes: a 12 month, single- centre , investigator-masked, randomised trial // Lancet Diabetes Endocrinol . - 2018. - Vol. 6, No. 12. - P. 954-965.
9. Debnath K., Chatterjee A. Treatment of horizontal defect with and without platelet-rich fibrin matrix: A randomized comparative clinical study // J Indian Soc Periodontol . - 2018. - Vol. 22, No. 5. - P. 406-413.
10. Eick S., Mathey A., Vollroth K., Kramesberger M., Bürgin W., Sculean A., Ramseier C., Jentsch H. Persistence of Porphyromonas gingivalis is a negative predictor in patients with moderate to severe periodontitis after nonsurgical periodontal therapy // Clin Oral Investig . - 2017. - Vol. 21, No. 2. - P. 665-674.
11. Faramarzi M., Shirmohammadi A., Chitsazi M., Shamami MS, Ghanitab S. The clinical and metabolic effects of subgingival application of xanthan-based chlorhexidine gel in Type 2 diabetic patients with chronic periodontitis // Dent Res J (Isfahan). - 2017. - Vol. 14, No. 5. - P. 299-305.

12. Fukushima H., Alves VT, Carvalho VF, Ambrósio LM, Eichler RA, Carvalho MH, Saraiva L., Holzhausen M. PAR-2 expression in the gingival crevicular fluid reflects chronic periodontitis severity // *Braz Oral Res.* - 2017. - Vol. 26, no . 31.
13. Gautam S., Galgali SR, Sheethal HS, Priya NS Pulpal changes associated with advanced periodontal disease: A histopathological study // *J Oral Maxillofac Pathol .* - 2017. - Vol. 21, No. 1. - P. 58-63.
14. Germack M., Sedgley CM, Sabbah W., Whitten B. Antibiotic Use in 2016 by Members of the American Association of Endodontists: Report of a National Survey // *J Endod .* - 2017. - Vol. 43, No. 10. - P. 1615-1622.
15. Goel K., Baral D. A Comparison of Impact of Chronic Periodontal Diseases and Nonsurgical Periodontal Therapy on Oral Health-Related Quality of Life // *Int J Dent.* – 2017.
16. Gopalakrishnan D., Miller PD, Mahuli AV, Sangamithra S., Phantumvanit P., Buranawat B. Prospective evaluation of periodontally diseased molars in smokers using the Miller- McEntire Periodontal Prognostic Index // *J Indian Soc Periodontol .* - 2018. - Vol. 22, No. 4. - P. 304-309.
17. Grover V., Malhotra R., Kapoor A., Bither R., Sachdeva S. Correlation of alkaline phosphatase activity to clinical parameters of inflammation in smokers suffering from chronic periodontitis // *J Indian Soc Periodontol .* - 2016. - Vol. 20, No. 3. - P. 254-259.
18. Grzech-Leśniak K., Sculean A., Gašpirc B. Laser reduction of specific microorganisms in the periodontal pocket using Er:YAG and Nd:YAG lasers: a randomized controlled clinical study // *Lasers Med Sci.* - 2018. - Vol. 33, No. 7. - P. 1461-1470.
19. Gupta A., Govila V., Pant VA, Gupta R., Verma UP, Ahmad H., Mohan S. A randomized controlled clinical trial evaluating the efficacy of zoledronate gel as a local drug delivery system in the treatment of chronic periodontitis: A clinical and radiological correlation // *Natl J axillofac Surg.* - 2018. - Vol. 9, #1. – P. 22-32.
20. X Kamilov , K Takhirova , N Saidova , N Makhmudova – 2020
21. KA Takhirova , KP Kamilov . Analysis of the state of microcirculation in patients with chronic generalized parodontitis .// *European research: innovation in science, education and technology .* - 2019. - 72-74 .

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 6

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000